

Registro Estatal de Protocolos del Estado de Jalisco

1. Título

Respuesta terapéutica del micofenolato en pacientes con glomeruloesclerosis focal y segmentaria en el servicio de nefrología del hospital civil Juan I. Menchaca

2. Planteamiento del problema

La glomeruloesclerosis focal y segmentaria (GEFS) es una enfermedad heterogénea caracterizada por la esclerosis glomerular focal y segmentaria, que afecta principalmente a los podocitos y representa un desafío clínico debido a su variabilidad etiológica y dificultades en el diagnóstico y tratamiento. Sus causas pueden ser primarias, secundarias a infecciones o fármacos, o indeterminadas, lo que complica su manejo. La diversidad en la presentación clínica y la respuesta terapéutica dificulta su detección temprana, aumentando el riesgo de progresión a enfermedad renal crónica terminal. Aunque la corticoterapia es un pilar del tratamiento, su eficacia es limitada en algunos casos, y otras opciones como el micofenolato de mofetilo no tienen consenso sobre su efectividad. Es fundamental mejorar la estratificación de riesgo y desarrollar tratamientos más seguros y eficaces para optimizar el pronóstico de los pacientes con GEFS.

3. Objetivo general

Identificar la respuesta terapéutica del micofenolato de mofetilo en pacientes con glomeruloesclerosis focal y segmentaria en el servicio de nefrología del hospital civil Juan I. Menchaca.

Específicos:

- Describir el comportamiento de la proteinuria posterior a la intervención
- Describir el comportamiento de la función renal posterior a la intervención
- Identificar la presencia de efectos adversos posterior a la administración de MMF

4. Diseño

Estudio observacional descriptivo retrospectivo

5. Métodos

Se utilizará un muestreo no probabilístico secuencial basado en criterios de inclusión, con una muestra a conveniencia de pacientes atendidos entre febrero de 2012 y noviembre de 2023. Se incluirán pacientes mayores de 18 años con GEFS confirmada por biopsia, en tratamiento con micofenolato de mofetilo y con seguimiento a seis meses. Se excluirán aquellos con síndrome genético, alergia al micofenolato, menores de 18 años, ausencia de concordancia en la evaluación de la proteinuria o mutaciones asociadas a la enfermedad.

6. Institución a implementar

Servicio de Nefrología del Hospital Civil de Guadalajara. Dr. Juan I Menchaca.

7. Número de aprobación

Aprobado por el Comité de Investigación y de Ética en Investigación del Hospital Civil de Guadalajara, "Dr. Juan I. Menchaca" con folio 00096.

8. Financiamiento

No se declara

9. Conflicto de Interés

No existe conflicto de interés

10. Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS)

(Relación de la investigación con uno o varios ODS de la Agenda 2030. Marque las casillas correspondientes)

- | | |
|---|---|
| <input type="checkbox"/> 1. Fin de la pobreza | <input type="checkbox"/> 9. Industria, innovación e infraestructura |
| <input type="checkbox"/> 2. Hambre cero | <input type="checkbox"/> 10. Reducción de las desigualdades |
| <input type="checkbox"/> 3. <u>Salud y bienestar</u> | <input type="checkbox"/> 11. Ciudades y comunidades sostenibles |
| <input type="checkbox"/> 4. Educación de calidad | <input type="checkbox"/> 12. Producción y consumo responsables |
| <input type="checkbox"/> 5. Igualdad de género | <input type="checkbox"/> 13. Acción por el clima |
| <input type="checkbox"/> 6. Agua limpia y saneamiento | <input type="checkbox"/> 14. Vida submarina |
| <input type="checkbox"/> 7. Energía asequible y no contaminante | <input type="checkbox"/> 15. Vida de ecosistemas terrestres |
| <input type="checkbox"/> 8. Trabajo decente y crecimiento económico | <input type="checkbox"/> 16. Paz, justicia e instituciones sólidas |
| | <input type="checkbox"/> 17. Alianzas para lograr los objetivos |